

Membangun Datawarehouse Pada Perusahaan Konsultan IT Dengan Multidimensional Modeling

M Baitur Ridwan¹⁾

*Program Pasca Sarjana Teknologi Informasi, Program Studi Magister Ilmu Komputer,
Universitas Budi Luhur*

Email: ¹⁾1711600526@student.budiluhur.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi saat ini menjadi begitu cepat searah dengan kebutuhan informasi yang semakin tinggi. Konsultan IT merupakan pihak yang banyak membantu kebutuhan proses bisnis tertentu dalam mempermudah dari segala aspek. Baik dari sisi network, pencatatan atau pembukuan, manajemen data, reporting, infrastruktur dan lain sebagainya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menawarkan pemodelan multi-dimensi datawarehouse yang pada akhirnya dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan. Pemodelan yang coba dilakukan adalah dengan mengidentifikasi proses bisnis baik dari sisi project maupun SDM yang dimiliki lalu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dimensi dan jenis perhitungan fact yang akan digunakan pada masing subjek yang ada. Penelitian ini memaparkan teknik membangun model multi-dimensi data, datawarehouse dan business intelligence. Semuanya akan dibahas dengan diawali dengan mengidentifikasi fokus proses bisnis, pemodelan multi-dimensi hingga mendesain visualisasi tampilan. Keseluruhan proses tersebut berhasil menjadikan tampilan visualisasi dari keterkaitan dimensi dan fact menjadi sebuah alat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan konsultan IT yang dapat dilihat dari berbagai dimensi dan kategori.

Kata kunci : Fact, Datawarehouse, Business intelligence

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi saat ini menjadi begitu cepat searah dengan kebutuhan informasi yang semakin tinggi. Hal ini menjadikan banyaknya peluang bisnis yang dilirik oleh para pengusaha baik dalam skala besar, menengah maupun besar. Segala kebutuhan masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan IT seakan menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat ditawar-tawar. Teknologi informasi juga menjadi sarana untuk mempercepat proses bisnis dalam suatu instansi maupun lembaga baik swasta atau negeri, hal ini makin terlihat dari waktu ke waktu dimana banyak perusahaan meningkatkan pelayanan maupun pembukuan menggunakan sarana IT untuk mempercepat proses bisnis tersebut.

Kemajuan IT ini menjadi tidak tebandung lagi, hal tersebut dikarenakan oleh kuatnya era globalisasi, di mana komputer dan internet dengan sifatnya yang dinamis merupakan fasilitas yang telah mendominasi berbagai aktivitas ke-hidupan, sehingga aktivitas pendidikan, perkan-toran, komersial dan industri secara mutlak memerlukan ketersediaan fasilitas tersebut. Karakteristik masyarakat itu dikenal dengan istilah masyarakat berbasis pengetahuan, artinya komunitas yang menguasai pengetahuan, berpeluang untuk memanfaatkan informasi serta menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam kehidupannya (Imelda, 2008)

2. Latar Belakang

Konsultan IT merupakan pihak yang banyak membantu kebutuhan proses bisnis tertentu

dalam mempermudah dari segala aspek. Baik dari sisi network, pencatatan atau pembukuan, manajemen data, reporting, infrastruktur dan lain sebagainya. Konsultan IT melayani baik jasa maupun penjualan perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga untuk beberapa perusahaan konsultan IT dengan skala besar memiliki puluhan bahkan ratusan proyek dalam periode tertentu. Variasi pada proyek yang banyak tersebut berbeda-beda dengan rentang waktu pengerjaan dan target yang harus diselesaikan serta jumlah SDM yang ada sangatlah bervariasi.

Dewasa ini, kebanyakan perusahaan konsultan IT dengan skala besar maupun menengah yang memiliki banyak proyek baik project-based, maintenance maupun CR (change request) belum memanfaatkan data-data yang ada sebagai sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Business Intelligence merupakan suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasis data. BI seringkali dipersamakan sebagaimana briefing books, report and query tools, dan sistem informasi eksekutif (Imelda, 2008).

3. Tujuan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menawarkan pemodelan multi-dimensi datawarehouse yang pada akhirnya dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan. Pemodelan yang coba dilakukan adalah dengan mengidentifikasi proses bisnis baik dari sisi project maupun SDM

yang dimiliki lalu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dimensi dan jenis perhitungan fact yang akan digunakan pada masing subjek yang ada.

4. Pembahasan dan Metodologi

Sebagai sebuah teknik pemodelan, multi-dimensioanl modeling (MDM) adalah merupakan sebuah teknik desain secara logical maupun konseptual dimana sebuah model dimensi terdiri dari berbagai table fakta dan table dimensi. Tabel fakta kebanyakan berisi data numeric atau perhitungan dan bersifat aditif yang di akumulasikan ke dalam dimensi, maka multi-dimensioanl modelling dapat didefinisikan sebagai proses bisnis atau transaksi dan multi-dimensional modeling adalah yang akan memodelkan satu atau masing-masing dari setiap proses bisnis yang ada (Fuchs & Keil, 2013).

Secara garis besar pada pemodelan ini akan membatasi dan memfokuskan pada dua indikator yang kaitannya erat denga pengambilan keputusan yaitu :

A. Customer Focus

Dimana penentuan subjek yang akan dibangun pada pemodelan ini berfokus dari sisi customer atau klien pada perusahaan konsultan IT.

B. Consultant Focus

Yaitu penentuan subjek yang akan dibangun pada pemodelan ini berfokus kepada konsultan itu sendiri

Hal di atas perlu di petakan untuk melihat seberapa besar kekuatan dan kesempatan yang dimiliki oleh konsultan dalam melihat baik kekurangan dan kelebihan yang akan di modelkan dan di visualisasikan sebagaia sarana pengambilan keputusan.

Berikut adalah table Datawarehouse Bus Matrix yang coba diilustrasikan

Business Process	Indikator	Fact Type	Time	Customer_Business	Product	Resource	Resource_Competency	Phase	Type
Customer Focus	A	T	x	x					
Consultan focus	B	T	x		x	x	x	x	x

Pemodelan multi-dimensional menggunakan konsep model hubungan antar entity (ER) dengan beberapa batasan yang penting. Setiap model dimensi terdiri dari sebuah tabel dengan sebuah komposit primary key, disebut dengan table fakta, dan satu set table yang lebih kecil disebut table dimensi. Setiap table dimensi memiliki sebuah simple primary key yang merespon tepat pada satu komponen primary key pada tabel fakta. Dengan kata lain primary key pada table fakta terdiri dari dua atau lebih foreign key. Struktur karakteristik ini disebut dengan skema bintang atau join bintang.

Fitur terpenting dalam model dimensional ini adalah semua natural keys diganti dengan kunci pengganti(surrogate keys). Maksudnya yaitu setiap kali join antar table

fakta dengan table dimensi selalu didasari kunci pengganti. Kegunaan dari kunci pengganti adalah memperbolehkan data pada data warehouse untuk memiliki beberapa kebebasan dalam penggunaan data, tidak seperti halnya yang diproduksi oleh sistem OLTP.

Didalam dunia konsultan IT terdapat banya proses bisnis yang menjadi penunjang kemajuan perusahaan konsulan tersebut, maka penting untuk melihat dari berbagai sisi. Penulis memetakan beberapa dimensi berdasarkan subjek dalam sebuah perusahaan konsultan IT yang dapat dimanfaatkan sebagai kesatuan data dalam datawarehouse.

Dim_Time	Dim_Customer_Business	Dim_Product	Dim_Resource (Education Background)	Dim_Resource_competency	Dim_Phase	Dim_Type
Date	Retail	SAP	S1	Database	SIT	project
Week	Insurance	ORACLE	S2	Software Development	UAT	Maintenance
Month	Banking	Microsoft	S3	Hardware & Infrastructure	Support	CR
Quarter	government	IBM	D3	Sales & Management Strategy	Kick-off	Demo
Year	Telecommunication	Own Software	SMK		Development	
	Education		Outsource			
	UKM					

Untuk model schema datawarehouse yang akan digunakan adalah Star-Schema, dalam skema ini setiap table harus memiliki primary key yang terdiri dari satu kolom atau lebih. Primary key dari table fakta terdiri dari satu atau lebih foreign key. Foreign key merupakan primary key pada table dimensi. Berikut adalah model dimensi dan fact yang diterapkan pada salah satu subjek, yaitu dari customer bisnis

Pada gambar diatas coba di ilustrasikan dan berfokus pada tiga table dimensi yaitu adalah dimensi waktu, dimensi customer bisnis dan dimensi fase dalam sebuah project. Dengan adanya pengkategorian dari dimensi customer bisnis memudahkan user atau manajemen dalam menganalisa, bahwa customer dalam yang bergerak dalam bidang apa saja yang meningkat tren nya dari tahun ke tahun dan juga dapat dilihat project mana saja yang fasenya masih awal pertengahan ataupun telah mendekati masa-masa akhir sehingga manajemen juga dapat memperkirakan target yang akan dicapai dari sisi pendapatan.

Selanjutnya dari pemodelan multi-dimensi yang telah di bentuk maka perlu dituangkan dan divisualisasikan dalam bentuk yang menarik. Business Intelligence menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasis data.

BI seringkali dipersamakan sebagaimana briefing books, report and query tools, dan

sistem informasi eksekutif (Imelda, 2008). Oracle Business Intelligence adalah merupakan salah satu dari sekian banyak produk business intelligence yang powerfull dan dinamis. Melalui aplikasi middleware ini diharapkan mampu memvisualisasikan OLAP reporting dan graph secara lebih *user friendly* dan memudahkan didalam melihat tren dari berbagai dimensi yang telah dibuat.

Gambar diatas adalah merupakan high-level architecture dari sistem prototype yang akan dibangun dalam penelitian ini. Pada gambar diatas diilustrasikan gambaran proses dari pengambilan data pada source yang ada dengan transformasi menggunakan ETL tools yang disimpan pada staging. Mekanisme penarikan data semuanya dilakukan secara periodik dan melalui job agent yang akan menjalankan secara otomatis. Kemudian data pada staging akan di bentuk menjadi berbagai dimensi dan fact melalui tools metadata repository.

Selanjutnya semua data akan tersimpan dalam datawarehouse, karna bersifat non-volatile atau tidak boleh di hapus maka data akan terus di tampung guna memperbanyak dimensi dan category dalam periode atau tren tertentu.

Gambar diatas adalah tampilan visualisasi menggunakan Oracle Business Intelligence untuk menampilkan data multi-dimensi yang telah dijabarkan sebelumnya. Terlihat juga pada gambar dengan adanya pengkategorian dari dimensi customer bisnis memudahkan user atau manajemen dalam menganalisa customer dalam yang bergerak dalam bidang apa saja yang meningkat tren nya dari tahun ke tahun.

5. Kesimpulan

Secara garis besar penelitian ini mencoba untuk memaparkan teknik membangun model multi-dimensi data, datawarehouse dan business intelligence. Semuanya telah dibahas dengan diawali dengan mengidentifikasi fokus proses bisnis, pemodelan multi-dimensi hingga mendesain visualisasi tampilan. Keseluruhan proses tersebut telah berhasil menjadikan tampilan visualisasi dari keterkaitan dimensi dan fact menjadi sebuah alat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perusahaan konsultan IT yang dapat dilihat dari berbagai dimensi dan kategori.

Untuk pengembangan selanjutnya dapat dikembangkan lagi penambahan kategori provinsi maupun wilayah yang di tampilkan dalam bentuk peta atau map, Sehingga dapat dilihat gradasi perbedaan nilai atau measure nya dari peta tersebut untuk sebuah kategori atau dimensi tertentu.

Daftar Pustaka

- Fuchs, M., & Keil, D. (2013). Information and Communication Technologies in Tourism 2013, (April).
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-36309-2>
- Imelda. (2008). Business Intelligence. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 11(1), 111–122.